

НОРМУРОД НОРҚОБИЛОВНИНГ “ЧАНГАЛЗОР ИТИ” ҚИССАСИДА ИНСОНИЙ МУНОСАБАТЛАР ТАЛҚИНИ

Қурбонова Феруза Аъзамовна

ҚДПИ ўзбек адабиёти кафедраси, катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада Нормурод Норқобиловнинг “Чангалзор ити” қиссасида инсоний муносабатлар талқини мажоз орқали ифодалангани ҳақида сўз юритилади. Ёзувчи Қоровой(ит) характерининг шаклланиш тарихини инсоний муносабатлар талқини билан уйғунлаштира олганлиги ёзувчи бадиий маҳорати сифатида кўрсатилади.

Калит сўзлар: қахрамон, характер, тимсол, мажоз, талқин, маҳорат.

Бадиий асарда қахрамон яратиш ва уни характер даражасига кўтариш ёзувчидан катта маҳорат талаб қилади. Характер бадиий асар концепциясини ўқувчига аниқ етказиб беради. Ёзувчи яратган ҳар бир қахрамон муаллиф бадиий ниятини рўёбга чиқаришда муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли ҳар қандай адиб ўз асари қахрамонларини ҳаётининг тип даражасига олиб чиқишга ҳаракат қилади. Шу қахрамон хатти-ҳаракатлари орқали ҳаётининг ҳақиқатини бадиий ҳақиқат даражасига кўтаришга эришади. Бунда асар қахрамони инсон ёки мажоз бўлиши муҳим эмас. Адиб ҳар икки турдаги қахрамонда ҳам бир мақсадни – инсонни тасвирлашни кўзда тутди. Шу боис мажозий тимсолларни ўқувчи томонидан инсон тимсоли даражасида тушунишини таъминлашга эришиш ҳар қандай адибдан катта маҳорат талаб этади.

Жаҳон адабиётида шундай асарлар борки, уларда наботот (яшил олам), маҳлуқот (ҳайвонот олами), жамодот (жонсиз нарсалар олами) етакчи тимсоллар даражасига кўтарилиб, буларнинг хатти-ҳаракатлари, ўзаро “муносабатлари”, “ички кечинма ва ўй-хаёллари” орқали оламнинг гултожи ҳисобланган инсоннинг маънавий оламига муносабат билдирилган. Чингиз Айтматовнинг “Қиёмат” романидаги Акбара ва Тошчайнар каби бўрилар, “Алвидо, Гулсари” қиссасидаги от, Эрнест Сетон-Томпсоннинг “Ёввойи йўрға” ҳикоясидаги йўрға, Мухтор Авезовнинг “Кўкёл” қиссасидаги ит каби тимсоллар шу тоифага киради. Ўзбек адиби Нормурод Норқобиловнинг қатор қисса ва ҳикояларида ҳам ҳайвонот ва наботот, қисман жамодот оламининг турфа “вакил”лари тимсоллари яратилиб, улар воситасида инсон маънавиятидаги ижобий ва салбий ҳолатлар тасвирланади ҳамда улар инсон ҳаётида юз бериши табиий бўлган ҳодисотлар ҳақида мушоҳадалар қилишга ундайди. Таниқли адабиётшунос А.Расулов ёзувчи Н.Норқобилов қисса ва ҳикояларидаги ана шу хусусиятлар ҳақида тўхталиб, қуйидагиларни ёзган эди:

“Унинг асарларида ҳайвонот ва инсон аро мураккаб муносабатлар тасвирланади. Ёзувчи гоҳо наботот (яшил табиат), гоҳо жамодот (тоғ-у тошлар, қир-адирлар) оламига назар ташлайди. Унинг “Қоялар ҳам йиғлайди” қиссасида инсон ва тош, тоғ ва одам боғлиқлиги маҳорат билан очилган. Ҳайвонот оламини яшил дунё – набототдан ажратиш мумкин эмас. “Пахмоқ” қиссасидаги айиқ ўзини дўлана, зирк, олма сингари меваларга уради. “Тоғ одами” қиссасининг қаҳрамони Жондош жарликка кулайди. Қояда ўсган дарахтнинг чайир шохи Жондошни “тутиб” қолади. Ёзувчи ҳайвонот, наботот, жамодот аро алоқаларнинг ўша табиий тасвирига эриша олади. Бу аслида табиий ҳол: ҳайвонот, наботот, жамодот бир ота-она фарзанди: улар одамдай туғилганлар”.³²

Н.Норқобиловнинг “Чангалзор ити” қиссасидаги ҳайвонот олами вакиллари бўлмиш итлар ва асосий фигура ҳисобланган Қоровой (ит) адиб яратган энг сара қаҳрамонлардан саналади. Қоровойнинг бошқа итлар, ҳайвонот ва наботот оламининг бошқа вакиллари, хатто энг мукамал жонзот бўлмиш одамлар билан “муомала-муносабатлари”нинг тағзаминида бир инсоннинг ҳаёт йўли тасвирланаётганга ўхшаш мушоҳада туғилади. Қиссани ўқиб, Қоровой саргузаштлари, унинг туғилишидан бошлаб, то бўрилар билан илакишиб кетгунча бўлган воқеа-ҳодисалар тасвири мажознинг ҳақиқат билан чамбарчас боғлиқлиги, яъни маълум бир мажозий қаҳрамон ҳаётдаги маълум бир инсон кечмишини тасвирлаганига ишонч ҳосил қилишига олиб келади. Бу, айниқса, мажознинг “маънавий олами”нинг тасвиридаги ҳолатда аниқ-тиник кўринади. Мажознинг ана шу олами инсоннинг маънавий олами сифатида гавдаланади.

Муҳит одам боласининг қай йўсинда тарбия топишида муҳим ўрин эгаллайди, деган гап бор. Бу фикр нечоғлик тўғри эканлигини ҳаётнинг ҳар жабҳасидан топиш мумкин. Бола тарбияси, унинг яхши ёки ёмон инсон бўлиб вояга етишида оиланинг роли, оила ва маҳалланинг ўзаро таъсиридан ҳеч вақт кўз юмиб бўлмайди. Маънавий жиҳатдан баркамол бўлган оиладан ахлоқсиз одам чиқмайди. Ва аксинча, ахлоқ мезонларига риоя қилмайдиган оилалардан дуруст инсон етишиб чиқишига ҳам ишониш қийин. Масаланинг бошқа томони ҳам бор. Дуруст оилада тарбияланиб вояга етиб бораётган фарзанд ноўя муҳитга тушиб қолса, ёмон томонга кетиб қолиши ҳам мумкин. “Чангалзор ити”даги Қоровойнинг кучуқлик даври буни тасдиқлайди. Чунки Қоровой катта қирнинг этагидаги одам қадами етмаган бир чакалакзорда туғилиб ўсади. Қоровойнинг кўз очиб, илк кўргани новдалари бир-бирига чирмашган девордай қалин буталар бўлган. Она ит – Олапар уни ана шу чакалакзорда дунёга келтирган. Олапар аслида ҳонаки ит бўлган. Фақат кечроқ ёввойиликни касб

³² Расулов А. Шайдолик(сўзбоши). Н.Норқобилов. Бўрон кўпган кун. Тошкент, “Шарқ”, 2007. 4-бет.

қилган. Қоровой шу ёввойилик даврининг ёдгори. Олапар нафсининг кўйига кириб, илиқ гўшт илинжида эгаси Ҳайдар кўсанинг товукларига кирон келтиради. Буни сезиб қолган Ҳайдар кўса уни ўлимга ҳукм этади. Олапар Ҳайдар кўсанинг билagini ғирч тишлаб, чакалакзорга қочади ва шу ердан кўним топади. Ана шу нафсининг қулига айланиб, эски қардонига ўз эгасига хиёнат қилган онанинг зурриёди бўлган Қоровойдан нимани кутиш мумкин! Қиссадаги кейинги воқеалар бунинг нечоғлик ҳақиқат эканини далиллайди. Бир оз чекиниш жоиз бўлса, айтиш мумкинки, оилада ота- она ахлоқсиз чикса, унинг касри фарзандга уради. Бунга мисолни ҳаётий воқеалардан ҳам, бадий асарлардан ҳам истаганча топиш мумкин. Қоровойнинг тақдири ҳам шундай. Қоровой чакалакзорда яшаб, у ердаги қайноқ ҳаётни кўради. Онаси унга емиш олиб келмагани учун очликдан ҳар нарсага сук билан қарайди, уларни “меники” деб ўйлаб, ташланади, ғашланади: гоҳ қолдиқ нарсаларга етишади, гоҳ қарши зарбага учрайди. Вақт ўтгач кучга тўла бориб, онаси ўзи учун олиб келган суякка ёпишади. Онасини ириллаб тишлайди. Олапар илк бора ўз кучукваччасига кучи етмаслигини ҳис қилади. Кейинчалик бир мушукваччанинг ўлжаси ва ўйинчоғига айланган чалажон сичқонни тирналиш- у таҳдидларга чидаб тортиб олгач, илк бор иссиқ қон ҳидини туяди. Шундан эътиборан унда ов қилмоқ ҳисси уйғонади. Аввал сичқонларга ўрганади, кейин юмронқозикни пойлайди. Сурувдаги кўйларга хужум қилиб, чўпоннинг итларига таланади. Уч кун ёмон азоб тортиб ётади. Қиссадаги бу тасвирлар ўқилганда, ўқувчи кўз ўнгида Қоровой лақабли ит емас, балки бир бебош оиланинг бир бебош фарзанди кечмишлари кечаётгандай туюлаверади. Бунга, шубҳасиз, адиб маҳоратининг меваси, деб қараш лозим. Чунки, адибнинг ишонтириш санъати мажозий қаҳрамонни худди ҳаётий инсондек тасвирлашга эриша олгани сабаб бўлган. Қоровойнинг бундан кейинги “ҳаёт йўли” бундан ҳам ғаройиб. У шохли жондорларга таҳдид қилиб икки оёқли махлуқлардан қаттиқ зарба ейди, хонаки итлар билан олишиб гоҳ мағлуб бўлади, гоҳ ғолиб чиқади. Бир ерда кўним топмайди, ҳаёти азоб-у уқубатга айланади. Гоҳ худ, гоҳ бехуд бўлади. Охир-оқибат ёввойилиги ғолиб келиб, бўриларга қўшилиб кетади. Энди, унинг кейинги тақдири маълум.

Назаримизда, Н.Норқобилов қиссада бир жонзот хатти-ҳаракати, кечмишларини шундай дақиқлик билан кузатиб, ҳис қилиб, Қоровойдек мукамал ит тимсолини ярата олган. Унинг феъл-атворидаги манфий ва онда- сонда учраб қоладиган мусбат хислатларни кузатиб, беихтиёр бу жонзотнинг итлигига ўқувчининг ишонгиси келмай қолади. Китобхон қиссани ўқиб тугатгач, чуқур ўйга толади, мажоз ҳақиқат билан чамбарчас боғлиқ эканини ҳис қилади ва буларнинг барчаси юксак маҳорат меваси бўлганига ишонч ҳосил қилади.

